

OLIMPIYA O'YINLARIDA O'ZBEKISTON ATLETLARI IMIJINI SHAKLLANTIRISHDA SPORT JURNALISTIKASINING AHAMIYATI

Ochilova Nasiba Komiljonovna

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Sport jurnalistikasi 2 - kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559961>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sport jurnalistikasining bugungi holatini tavsiflash, rivojlanish tendentsiyalari va jurnalistlar ixtisosligi muammolarini tushunishga qaratilgan. Maqolada har qanday sport jurnalisti o'z ishini bilishi va e'tiborga olishi kerak bo'lgan asosiy fikrlar ifodalangan.

Kalit so'zlar. Matbuot, jurnalistika, nizom, muxbirlik, Natella Ovasapyan, sport tadbirlari.

Sport millionlab odamlar uchun ko'ngilochar va qiziqarli faoliyatdir. Binobarin, sport o'ziga xos jurnalistikasiga ega bo'lishi kerak, u voqea-hodisalarni mazmun-mohiyatini, etnik idealini to'liq ko'rsata oladigan tarzda yoritish lozim. Har bir sport turi ma'lum bir davr, ma'lum bir xalqning taraqqiyoti, tafakkuri, turmush tarzi haqida gapiradi. Sport jurnalistikasi esa ana shunday taraqqiyot bosqichlarinitsvirlab berishning asosiy vositasi bo'lib xizmat qilishi lozim. Bizning mamlakatimizda ham bu soahaga oid talaygina ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 25-maydagi PQ-3737-son "O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etish to'g'risida"gi qarori bunga yaqqol dalildir.¹

"Sport jurnalisti faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari" mavzusi bugungi kunda "sport jurnalistikasi" kursini o'rganayotgan har bir talaba uchun juda qiziqarli va dolzarbdir. Zamonaviy matbuot sohasida madaniyat va sport masalalari muhim o'rin tutishi bunga yaqqol misoldir. Birlashtirilgan radio va televideniya kanallarida sport nashrlari yaratildi va sport haqidagi yangiliklar kundalik xabarlar berib boriladi. Bundan tashqari, radiostansiyalar va telekanallar borki, ular o'zlarining barcha efir vaqtlarini faqat sport translyatsiyalariga beradilar, buning orqasidan juda katta iqtisodiy manfaat topadilar

Sport jurnalistikasi haqida juda kam kitoblar yozilgan, bu mavzu kam o'rganilgan, asosiy manbalar unchalik katta bo'lmagan maqolalar bilan cheklangan, shuning uchun ishning ahamiyati uning kam o'rganilganligidadir.

¹ <https://lex.uz/docs/-3748563>

Yuqori sport mahorati va sport faoliyati bilimlariga ega bo'lgan ko'plab sportchilar professional jurnalist bo'lishadi. Hozirgi zamin sport jurnalistikasi, davriy nashrlar, radio va televideniye tahririyatlari xodimlari, o'quvchilar, tinglovchilar va tomoshabinlarni jismoniy tarbiya va sport yutuqlari bilan tanishtirmoqda, ularning zamonaviy jamiyat hayotidagi ijtimoiy ahamiyatini ochib bermoqda, yirik xalqaro sport tadbirlarini yoritmoqda, ular haqida fotoesselar chop etmoqda.

Taniqli sport jurnalisti Natella Ovasapyan sport jurnalistikasi haqida shunday degan. "Men o'zim ham Sovet Ittifoqi yillarida Jamoat televideniyesida sport jurnalisti bo'lib ishlaganman, o'sha paytda sportimiz bugungidan ancha yaxshi holatda edi, natijalar nomutanosib ravishda yaxshi edi, sportchilarimiz turli tanlovlarda muntazam qatnashib kelgan. Albatta, bunday sharoitda ishlash, ayniqsa, televideniye sharhlovchilari uchun zavqli edi. Mamlakatingiz vakili bo'lgan sportchilar yuqori natijalarni ko'rsatsa, o'zingizni havoda ishonchli va qulay his qilasiz, qattqlik tezda yo'qoladi. Chunki siz xalq bilan muomala qilasiz va odamlarga xushxabarni aytish osonroq".²

Sport jurnalisti sport tadbirlarini yoritish tayinlangan mamlakatda doimiy ishlashi yoki u yerga maxsus muxbir sifatida yuborilishi mumkin. Ikkala holatda ham, yirik turnirni yoritishga ruxsat olish uchun jurnalist akkreditatsiyadan o'tishi kerak. Ushbu jarayon bir qator sabablarga ko'ra juda muhimdir.

Birinchi, bu kerakli ma'lumotlarni tez va oson olishga yordam beradi.

Ikkinchi, agar tanlov davlat tomonidan tashkil etilgan bo'lsa va davlat organlari, tashkilot, muassasalar matbuot xizmatlari materialida ma'lumotlar talab etilsa, tahririyat ushbu davlatning ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi. O'yindan keyingi matbuot anjumanida shohsupadan ko'rganlarini oddiygina takrorlash va mutaxassislarning qisqacha sharhi bugun ashaddiy ishqibozni qoniqtira olmaydi.

Ko'proq hajmli ish uchun jurnalistga turli manbalardan olingan ma'lumotlar katta yordam beradi.

Radio bu eng qadimiy va uzoq umr ko'rayotgan ommaviy axborot vositasi hisoblanadi. Radio yaratilishi boshlanganidan buyon bu turdagi aloqa va axborot vositalari doimiy ravishda rivojlanib, takomillashib kelmoqda. Sun'iy yo'ldosh repetitorlari katta uzatish markazlarining mavjudligi yoki yo'qligidan qat'i nazar, sayyoramizning istalgan nuqtasidan uzatish imkonini beradi. Radioeshittirish uzoq vaqtdan beri zamonaviy inson hayotining ajralmas

² <https://bank.nauchniestati.ru/primery>

qismiga aylandi. Dunyoning turli burchaklaridagi ko'plab tinglovchilar har kuni jahon madaniyatiga qo'shiladi, so'nggi yangiliklarni o'rganadi, mashinada, uyda, telefonda radiolarini yoqib dam olishadi. Radio auditoriyasi cheksizdir, garchi u kamroq mashhur bo'lib bormoqda, deb ishoniladi.

“Ertalabki gimnastika” masalalari jismoniy tarbiyaning birinchi dasturlari edi. Sport radiojurnalistikasining asosiy janri sharh etish shaklidir. Sharh, voqeani radio orqali xabar qilishning eng qulay va samarali usulidir. Avvaliga maydonda nimalar bo'layotganini aytib beradigan radioreportaj bor edi, lekin tinglovchining maydonda nima bo'layotganini ko'rish imkoni bo'lmas edi. Shundan so'ng, radioreportaj sport sharhi bilan almashtiriladi. Sharhlovchining vazifasi qiyin, u maydonda sodir bo'layotgan voqealar haqida gapira olishi va shu bilan birga qo'shimcha ma'lumot berishga ulgurishi kerak. Radioda ovozli so'zdan tashqari shovqin, musiqa va boshqa tovush effektlaridan foydalanish zarurati hech qanday mavzuni ko'rsatish mumkin emasligi bilan bog'liq. Bu gazetada illyustratsiya bor, lekin radioda faqat ovoz har qanday o'tayotgan voqea, narsa yoki shaxs haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak.

Sport jurnalistlari haqida umumiy fikr qiladigan bo'lsak ular nafaqat jurnalist, balki sport tahlilchi eksperti, sport ma'lumotlar bazasi, sport turlariga nisbatan hakamlik qobiliyatiga ega va boshqa bir qancha sportchiga xos xususiyatni o'zida mujassamlashtirgan shaxlardir.

Adabiyotlar.

1. Erik Fixtelius “Jurnalistikaning 10 qoidasi” Toshkent 2002-yil
2. Mirzo Ulugbek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti “Audiovizual jurnalistikaning dolzarb muammolar” 1999-yil
3. Abduazizova N. “Turkiston matbuoti” 1999-yil
4. www.ziyonet.uz
5. www.arxiv.uz